

ANÁLISE DOS CONTROLES ESCALAR E VETORIAL NO ACIONAMENTO DE MOTORES CA DE BAIXA TENSÃO

immediate

Victor Hugo de Lima Canuto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0009-0002-2746-0851

Getúlio Albernaz Lobo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0009-0003-9113-656X

Silas Martins Sousa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brazil
ORCID: 0000-0001-6105-6102

Resumo - Os inversores de frequência podem ser classificados em dois tipos de controle: escalar e vetorial. Eles são usados para controlar a velocidade dos motores de indução trifásicos e a energia fornecida, promovendo economia de energia e um acionamento mais suave, evitando falhas mecânicas decorrentes de altos picos de corrente durante a partida. O objetivo é apresentar os diferentes modos de controle dos inversores de frequência, visando otimizar o uso dos motores de indução trifásicos na indústria. Ao aplicar esse sistema, é necessário considerar as vantagens e os cuidados, tanto com o motor em vazio quanto com carga acoplada. Serão analisados processos que demonstram a eficácia de cada modo de controle por meio de simulações com diferentes níveis de carga. A partir dos dados obtidos, foi possível verificar que o controle vetorial se destaca por seu algoritmo que compensa torque e velocidade, ao contrário do controle escalar, que ajusta a relação tensão-frequência. Isso permite que o controle vetorial mantenha o torque constante para determinadas funções.

Palavras-Chave- Controle escalar, Controle vetorial, Inversor de frequência, Motor de indução.

ANALYSIS OF SCALAR AND VECTOR CONTROL IN LOW-VOLTAGE AC MOTOR DRIVES

Abstract - Frequency inverters can be classified into two types of control: scalar and vector. They are used to control the speed of three-phase induction motors and the power supplied, promoting energy savings and smoother motor operation, avoiding mechanical failures caused by high current peaks during startup. The goal is to present the different control modes of frequency inverters, aiming to optimize the use of three-phase induction motors in the industry. When applying this system, it is necessary to consider the advantages and precautions, both with the motor running idle and with a coupled load. Processes will be analyzed to demonstrate the effectiveness of each control mode through simulations with different load levels. From the data obtained, it was possible to verify that vector control stands out due to its algorithm that

compensates for torque and speed, unlike scalar control, which adjusts the voltage-frequency ratio. This allows vector control to maintain constant torque for specific functions.

Keywords - Frequency inverter, Induction motor, Scalar control, Vector control.

NOMENCLATURA

A Ampere

CA Corrente Alternada

CC Corrente Contínua

MIT Motor de Indução Trifásico

PWM Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulsos)

RPM Rotações Por Minuto

V/f Tensão/frequência.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, as atividades humanas dependem cada vez mais da tecnologia e do uso da energia elétrica. Os motores elétricos estão presentes no cotidiano, desde eletrodomésticos até aplicações industriais.

Com o avanço industrial, surgiu a necessidade de controlar a velocidade dos motores. A solução foi o inversor de frequência variável, que oferece maior eficiência energética, controle remoto e redução de custos em comparação com partidas convencionais.

O inversor de frequência controla a tensão e frequência aplicadas ao motor para realizar uma partida gradual em rampa, alcançando sua velocidade e potência nominal. Ele utiliza modos de controle que processam a corrente para evitar acionamentos bruscos, prolongando a vida útil do motor.

Os modos de controle estudados são o controle escalar e o controle vetorial. O controle escalar opera com amplitudes de tensão, corrente e fluxo em regime permanente, mas oferece menor precisão. Já o controle vetorial trabalha com grandezas instantâneas por vetores, regulando fluxo e torque de forma

independente, semelhante a um motor CC, garantindo maior precisão e rapidez no controle.

II. DESENVOLVIMENTO

O motor elétrico é essencial hoje, convertendo energia elétrica em mecânica. Os motores de indução trifásicos são amplamente usados nas indústrias por sua simplicidade, economia, e capacidade de suportar maiores cargas em comparação aos motores CC. Eles oferecem alto rendimento para médias e grandes cargas, além de manter um bom fator de potência, reduzindo o consumo de energia reativa.

O princípio de funcionamento do MIT é através da formação do campo girante. De acordo com [10], quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético orientado conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à corrente. O enrolamento trifásico é composto por três bobinas monofásicas dispostas fisicamente a 120° de defasagem, demonstrado na Figura 1, permitindo conexões em Y ou Δ . Quando alimentadas por correntes trifásicas defasadas eletricamente em 120° , essas correntes geram campos magnéticos que induzem correntes no rotor. A interação entre os campos magnéticos do estator e do rotor gera o torque, resultando no movimento do motor.

Figura 1: Enrolamento trifásico. Elaborado pela WEG, 2021.

A. INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Os processos industriais que necessitavam de controle de velocidade de motores elétricos, usavam, em sua maioria, motores de corrente contínua (CC), devido a facilidade de variar sua velocidade. Porém, esse tipo de motor possui alto custo de manutenção. Sendo assim, o inversor de frequência se mostrou uma solução para variar a velocidade de motores de indução trifásicos.

Segundo [1], o inversor tipo fonte de tensão é capaz de converter uma tensão de CC de entrada em uma tensão de CA de saída, sendo a tensão de entrada proveniente de um circuito retificador (conversor CA/CC), de uma bateria ou de um conversor CC/CC.

O inversor de frequência utiliza circuitos eletrônicos que aprimoram significativamente as partidas dos motores de indução trifásicos (MITs). Parte desses circuitos controla a abertura e o fechamento de chaves semicondutoras de potência, ajustando os níveis de tensão e corrente. Isso permite converter tensão alternada em contínua e vice-versa, modulando a amplitude conforme necessário. O inversor pode operar como fonte de tensão, controlando a tensão de saída, ou

como fonte de corrente, regulando a corrente de saída. A Figura 2 permite interpretar o funcionamento do equipamento.

Figura 2: Diagrama das etapas do inversor de frequência. Elaborado por Pedra, 2020.

Para [2], A velocidade de rotação de um motor está relacionada à sua frequência e número de polos. Considerando o número de polos fixos ao se variar a frequência, varia-se proporcionalmente a velocidade de rotação deste motor. Os modos de controle são estratégias utilizadas para regular o chaveamento dos transistores, viabilizando o acionamento do motor com o torque e a velocidade desejados.

B. CONTROLE ESCALAR

De acordo com [5], o Controle escalar é relativamente simples de implementar, mas o acoplamento inerente origina resposta lenta e o sistema pode tornar-se instável devido aos efeitos do sistema de alta ordem (quinta ordem). Dessa forma, a relação entre a tensão e a frequência que alimenta o motor tem que ser constante para manter o torque máximo. Essa situação é representada no gráfico 1.

Gráfico 1 - Gráfico tensão x frequência. Elaborado por Franchi, 2013.

O controle escalar se limita no controle da velocidade do motor, sem ter o controle do torque. Aplicado em MIT com rotor gaiola de esquilo, por apresentar um custo menor que o modo de controle vetorial. A economia de energia está relacionada diretamente na tensão de saída do inversor, em que a relação do fluxo no motor é alterada para reduzir as perdas de eficiência e aumentando seu rendimento, permitindo reduzir o ruído produzido e seu consumo energético.

Conforme a Figura 3, o torque se mantém constante até a

frequência nominal, passando desse valor, o motor perde torque de forma gradativa. Como a potência é igual ao torque multiplicado pela rotação, a potência útil do motor cresce linearmente até a frequência nominal e permanece constante [9].

Figura 3: Relação entre torque em função da frequência. Elaborado por Raniel, 2011.

C. CONTROLE VETORIAL

O modo de controle vetorial é utilizado em atividades complexas em que mede as correntes aplicadas no sistema, separando as componentes vetoriais em correntes diretas e em quadratura, transformando os valores obtidos em seu referencial síncrono. O controle do motor é obtido com as correntes desejadas e comparando-as com os valores reais. A corrente direta é referente ao fluxo do motor, enquanto a corrente em quadratura é referente ao torque.

Esse modo de controle oferece alta precisão na regulação da velocidade e excelente desempenho dinâmico. Ele permite operar motores em baixa velocidade com torque suave e estável, mesmo com carga acoplada ao eixo, tornando-o ideal para aplicações de tração e posicionamento, onde o controle do torque é linear.

No entanto, devido à necessidade de considerar diversas variáveis, ele pode ser usado tanto para acionamentos simples quanto para partidas mais complexas, exigindo maior capacidade de processamento do inversor de frequência.

Partida sem carga: A corrente no estator é composta apenas pela corrente magnetizante, o torque compensa perdas por atrito e ventilação, e o escorregamento é próximo de zero.

Partida com carga leve: A corrente do estator é a soma vetorial da corrente magnetizante e da corrente de torque, com baixo escorregamento.

Partida com carga pesada: A corrente do estator combina a corrente magnetizante com um aumento significativo do torque para mover a carga, elevando o fator de potência até o valor nominal.

A Figura 4 expressa as condições citadas anteriormente em somas vetoriais.

Figura 4: Vetores de corrente para diferentes condições de carga. Elaborado por Franchi, 2013.

Onde:

- IS - Corrente do estator;
- IM - Corrente magnetizante;
- IR - Corrente de torque;
- V - Tensão;
- Φ - Ângulo do fator de potência.

III. MATERIAL E MÉTODOS

A utilização de inversores de frequência permite condicionar os sinais de tensão e corrente de saída para controlar com precisão o torque e a velocidade do motor durante sua operação. Após a fase experimental, foi desenvolvido um circuito de acionamento e uma estrutura de frenagem para simular diferentes condições de carga, aplicando os conhecimentos obtidos ao longo das pesquisas.

Para a coleta de dados, como corrente e rotação do motor, foram empregados instrumentos específicos que não interferem no circuito de acionamento. A corrente foi medida com o sensor não invasivo SCT-013, enquanto a rotação foi registrada com o tacômetro digital POL-19. O microprocessador Arduino Mega 2560 foi utilizado para receber e processar os dados do sensor SCT-013, apresentados na figura 5.

Figura 5: Circuito utilizado para implementação do sensor de corrente. Elaborado pelo Autor, 2022.

O inversor de frequência escolhido foi o CFW-300 da WEG, responsável pela partida eletrônica do motor de indução trifásico WEG W22, configurado em conexão triângulo (Δ). O controle foi realizado conforme os parâmetros programados, ajustando-se de forma proporcional à frequência definida pelo usuário, apresentados na figura 6.

Figura 6: Estrutura desenvolvida para simulação de carga. Elaborado pelo Autor, 2022.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos testes, foram utilizados dois métodos de medição de corrente para validar os valores obtidos pelo sensor SCT-013. O primeiro foi o multímetro digital Agilent U1233A, que possui precisão de 1% e três dígitos significativos após a vírgula, com uma faixa máxima de 6A.

O segundo método envolveu a leitura do parâmetro P003 do inversor de frequência, utilizado para comparação dos valores de corrente. A limitação de corrente do transformador interno do inversor é de 6,4A, conforme definido no parâmetro P135.

A coleta de dados do sensor de corrente foi realizada com uma taxa de 1.480 amostras por ciclo, sendo processada pelo microcontrolador. Os valores eram atualizados a cada 0,5 segundo e transmitidos para um computador, permitindo a visualização em tempo real pelo usuário.

Os resultados obtidos dos acionamentos referentes aos modos de controle escalar e vetorial. Os valores obtidos através do sensor de corrente foram próximos aos valores medidos pelo inversor de frequência e com o multímetro, validando o código implementado para medição de corrente com o sensor.

O gráfico 2 à seguir, representa os valores de corrente obtidos em relação a carga na ponta do eixo do motor no controle escalar.

Gráfico 2: Representação gráfica dos valores obtidos dos instrumentos de medição de corrente através do parâmetro de controle escalar em 30Hz. Elaborado pelo Autor, 2022.

Enquanto o gráfico 3 à seguir, demonstra a mesma situação, porém com o acionamento pelo controle vetorial.

Gráfico 3: Representação gráfica dos valores obtidos dos instrumentos de medição de corrente através do parâmetro de controle vetorial em 30Hz. Elaborado pelo Autor, 2022.

Após a realização dos testes e a coleta de dados sobre as respostas dos diferentes modos de controle, foi escolhido os valores obtidos com o acionamento em 30Hz. Analisando os resultados obtidos durante os testes no gráfico 4 e 5, foi possível observar que a corrente consumida em ambos os modos de controle com uma carga de até 3Kg na ponta do eixo apresentou valores muito próximos, após essa situação, os valores de corrente e resposta da rotação do motor demonstraram reações opostas. A partir do valor de carga em 5Kg, a corrente no modo de controle escalar teve um aumento expressivo de 2,13A em relação a medição anterior, mas não teve torque o suficiente para tirar o eixo do motor da inércia. Como último teste, realizou-se o acionamento com uma carga de 8Kg. Apesar do eixo do motor continuar bloqueado por causa da sobrecarga, o valor da corrente não apresentou alteração significativa.

Gráfico 4: Sensor de corrente com operação em 30Hz. Elaborado pelo Autor, 2022.

Gráfico 5: Rotação do motor com operação em 30Hz. Elaborado pelo Autor, 2022.

No que diz respeito aos valores de corrente, o sensor SCT-013 demonstrou uma eficiência de 96% em relação aos dados medidos pelo multímetro, comprovando que sua faixa de medição foi adequada para os testes realizados. A utilização do Arduino Mega 2560 como ferramenta de registro permitiu a captura de 1.480 amostras por ciclo de aquisição, garantindo uma coleta precisa dos dados do sensor de corrente.

Com esses dados, foi possível plotar gráficos para comparar o desempenho dos modos de controle e avaliar seu impacto na operação do motor. Os resultados mostraram que os modos de controle aplicados proporcionaram um acionamento eficiente, assegurando um torque adequado para a carga e evitando os solavancos característicos de uma partida direta, garantindo uma operação mais suave e eficiente.

V. CONCLUSÕES

Foi demonstrada a eficiência do modo controle vetorial diante o modo de controle escalar. Com base a pesquisa e o experimento, pode demonstrar que o modo de controle escalar deve ser utilizado em atividades em que o controle a velocidade está condicionado a relação V/f possibilitando um acionamento mais rápido, poucas parametrizações necessárias para estar pronto para operação e com pequenas cargas durante o processo. Enquanto o modo de controle vetorial, utiliza diversos parâmetros específicos para estar inserindo os dados do motor que será acionado e permite a utilização de software de controle alternando entre a relação V/f para manter o torque alto e se adaptando de acordo com a carga na ponta do eixo.

Pelo o que foi desenvolvido para os testes, o inversor de frequência permitiu uma fácil parametrização para realizar os acionamentos, comparação dos valores de corrente demonstrado pelo equipamento em relação ao multímetro e o sensor de corrente e testes de sobrecarga do eixo do motor para estar analisando a resposta do inversor de frequência para essa condição.

Diante as situações apresentadas, foi possível analisar o comportamento do inversor de frequência em cada modo de controle, concluindo que em situações que exigem um tracionamento de grandes cargas, o controle vetorial consegue compensar de forma eficiente as oscilações no valor do conjugado do motor, quando ocorre uma variação repentina da carga, proporcionando uma maior precisão no controle da velocidade com mudanças suaves na velocidade, aumentando o desempenho dinâmico durante a operação.

REFERÊNCIAS

- [1] ARAÚJO, Amanda Guerra de, 2011, Controle vetorial de um motor de indução trifásico aplicado em sistemas de posicionamento. Dissertação de mestrado, UFPB, João Pessoa.
- [2] CHEREM, Lucas Braga, 2016, Avaliação do uso de inversor de frequência em estação elevatória de água. Dissertação de mestrado, Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins, Palmas.
- [3] FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4. Ed. São Paulo: Editora Érica, 2008
- [4] FRANCHI, Claiton Moro. Inversores de Frequência: Teoria e Aplicações. 2. ed. 8ª reimpressão São Paulo: Editora Érica, 2013.
- [5] ONOFRE, Dr. João; RIBEIRO, Dr. Jean Marcos de Souza; MELO, Dr. Guilherme de Azevedo e. Controle e Acionamentos Eletrônicos de Máquinas de Corrente Alternada. São Paulo, SP. UNESP. 24 mai. 2018. Apresentação de Power Point. 21 slides. color. Disponível em: https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/lepnovo/caemca-aula_01-2018-1sem.pdf. Acesso em: 18 de Agosto de 2022.
- [6] PEDRA, Camilo. O que é um inversor de frequência? Como é o seu funcionamento? Blog da Schneider Electric, 2020. Disponível em: <https://blog.se.com/br/automacao-industrial/2020/10/22/o-que-e-um-inversor-de-frequencia-e-como-escolher-a-melhor-opcao/> Acesso em: 11 de Dezembro de 2022.
- [7] PETRUZELLA, Frank D. Motores elétricos e Acionamentos. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- [8] RANIEL, Thiago, 2011, Desenvolvimento e implementação de um sistema de controle de posição e velocidade de uma esteira transportadora usando inversor de frequência e microcontrolador. Dissertação de mestrado, UNESP, Ilha Solteira.
- [9] WEG. Guia de Especificação – Motores Elétricos. Rev 24. 01/2021. Disponível em: <https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h32/hc5/WEG-motores-eletricos-guia-de-especificacao-50032749-brochure-portuguese-web.pdf>. Acessado em: 22 de Agosto de 2022.
- [10] WEG. Inversor de Frequência – CFW-08. 02/2009. Disponível em: <https://meloaut.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Manual-do-Usuario-CFW08.pdf>. Acesso em: 01 de Setembro de 2022.
- [11] WEG. Inversor de Frequência – CFW-300. 06/2016. Disponível em: <https://meloaut.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Manual-de-Programacao-CFW300.pdf> Acesso em: 01 de Setembro de 2022.
- [12] WEG. Inversor de Frequência – CFW-500. 07/2021. Disponível em: <https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hd7/h49/WEG-CFW500-user-manual-10001278006-en.pdf>. Acesso em: 01 de Setembro de 2022.